

PSIXOLOGIYADA KASALIKLARNING ASOSIY SABABLARI.

Maxmutxanova Umidaoy Abduqahhorovna, Toshpo'latov Ibrohim Ikromjanovich

Namangan davlat universiteti talabasi Email:

Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20292391>

Annotatsiya: Ushbu maqolada. Stress bu faqatgina ruhiy holat emas. U tanadagi ko'plab biologik tizimlarga ta'sir qilib, turli jismoniy va ruhiy kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Organizm doimiy stress holatida bo'lsa, u ichki muvozanatni yo'qotadi (homeostaz) buzuladi va bu holat surunkali kasalliklarning rivojlanishi uchun zamin yaratadi. stressning sog'liqqa ta'siri juda kata ahamiyatga ega. Doimiy stress kortizol darajasini oshirib yuboradi. Kortizol esa immun tizimini susaytiradi, ya'ni tanani bakteriya va veruslardan himoya qilish qobiliyatini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: stress, ruhiy zo'riqish, charchoq, ruhiy omillar, psixologik etiologiya, nevroz, psixologik zaiflik, bolalikdagi travma, genetik va ijtimoiy omillar, psixosomatik kasalliklar, somatizatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается, что стресс — это не только психологическое состояние. Он влияет на множество биологических систем организма, способствуя развитию различных физических и психических заболеваний. Если организм находится в состоянии хронического стресса, нарушается внутренняя равновесие (гомеостаз), что создаёт благоприятные условия для развития хронических заболеваний. Влияние стресса на здоровье имеет большое значение. Постоянный стресс приводит к повышению уровня кортизола. Кортизол, в свою очередь, ослабляет иммунную систему, то есть снижает способность организма защищаться от бактерий и вирусов.

Ключевые слова: стресс, психическое напряжение, усталость, психические факторы, психологическая этиология, неvroz, психологическая уязвимость, травма, полученная в детстве, генетические и социальные факторы, психосоматические заболевания, соматизация

Abstract: In this article, it is stated that stress is not just a psychological condition. It affects many biological systems in the body and can lead to the development of various physical and mental illnesses. If the body remains in a constant state of stress, it loses its internal balance (homeostasis), which creates a foundation for the development of chronic diseases. The impact of stress on health is highly significant. Constant stress increases cortisol levels. Cortisol, in turn, weakens the immune system, reducing the body's ability to protect itself against bacteria and viruses.

Keywords: stress, mental tension, fatigue, psychological factors, psychological etiology, Neurosis, psychological vulnerability, childhood trauma, genetic and social factors, psychosomatic disorders, somatization

Neurosis, psychological vulnerability, childhood trauma, genetic and social factors, psychosomatic disorders, somatization.

KIRISH

Stress — bu organizmning tashqi yoki ichki omillarga (stressorlar) javoban ko'rsatadigan psixologik va fiziologik javobidir. Psixologiyada stress odam salomatligiga salbiy ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida o'rganiladi. Ayniqsa, kuchli yoki uzoq davom etuvchi (xronik) stress insonning

ruhiy barqarorligiga putur yetkazib, turli psixosomatik va nevroitik kasalliklarning ketirib chiqaradi. Stress immunitetni pasaytirib, organizmni infeksiyalarga nisbatan zaiflashtiradi. Shuningdek, surunkali yallig'lanishli kasalliklarni kuchaytirishi mumkin. Stress holatida gipotalamus-gipofiz-buyrak usti (HPA) o'qi faollashadi, bu esa kortizol kabi stress gormonlarining ajralib chiqishiga olib keladi. Ularning uzoq muddatli ta'siri organizmda disbalans keltirib chiqaradi. Stress inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan omildir.

Adabiyotlar tahlili

1. Hans Selye – “Stress nazariyasi” (1950-yillar) Hans Selye stress tushunchasini fiziologik va psixologik omil sifatida tahlil qilib, stress organizmning har qanday tashqi yoki ichki talablarga javoban beradigan umumiy javob reaksiyasi ekanligini isbotladi. U stressni uch bosqichga bo'ldi: 1. Ogohlik (alarm) bosqichi 2. Qarshilik (resistance) bosqichi 3. Charchoq (exhaustion) bosqichi Selyening ishlari stressning organizmga doimiy ta'siri mavjudligini ko'rsatadi. Bu nazariya hozirgi kunda psixosomatik kasalliklarning shakllanishini tushuntirishda asosiy g'oya bo'lib qolmoqda. 2. Lazarus va Folkman – “Kognitiv baholash nazariyasi” (1984) Mazmuni: Stressga bo'lgan munosabat individual baholash orqali belgilanadi: ya'ni inson voqeani qanday baholasa, stress darajasi ham shunga bog'liq bo'ladi. Ular stressga qarshi kurashish strategiyalarini (coping strategies) ham tahlil qilgan. Emotsional yo'naltirilgan Muammoga yo'naltirilgan Lazarus va Folkman stressga individual yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Har bir insonning stressga javobi o'zining tajribasi va baholash qobiliyatiga bog'liq. 3. G'oziy Yev – Aks ettirish va ruhiy muvozanat nazariyalari G'oziy Yev inson ruhiy holatining tashqi va ichki muhit aks ettirishlariga bog'liqligini ta'kidlagan. Stress holatlari ong va ongsizlik o'rtasidagi disbalansni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu yondashuv stress va ruhiy kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlikni madaniy va falsafiy nuqtai nazardan tushuntiradi. Stress nafaqat fiziologik, balki ontologik muammo sifatida ham qaraladi. 4. APA (American Psychological Association) maqolalari va yangilangan tadqiqotlar (so'nggi yillarda) So'nggi tadqiqotlar ko'rsatishicha, doimiy stress inson immun tizimiga ta'sir ko'rsatadi, yurak-qon tomir, oshqozon-ichak va ruhiy kasalliklarni kuchaytiradi. Zamonaviy psixologiyada stress faqat hissiy holat emas, balki organizmning sog'lig'iga bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida qaralmoqda. 5. O'zbek olimlari asarlari (Masalan, G'.Yo'ldoshev, R. Karimov, Z. Shomansurova) Mahalliy mualliflar stressning oilaviy muhit, maktab va ish joyidagi ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liqligini o'rganishga Ularning asarlarida milliy mentalitet va an'anaviy qadriyatlar stressga qarshi kurashishda qanday yordam berishi yoritilgan. 1. Mavlonova R. – “Psixologiya asoslar Asarda stress holatining fiziologik va psixologik oqibatlar haqida fikr yuritilgan. Unga ko'ra, doimiy psixik zo'riqish (stress) insonning immun tizimini susaytirib, psixosomatik kasalliklar (masalan: yurak-tomir, oshqozon-ichak, teri kasalliklari)ni keltirib chiqaradi. Mavlonova, ayniqsa, muvozanatni yo'qotgan emotsional holatning ichki a'zolar faoliyatiga salbiy ta'siri borligini ta'kidlaydi. 2. Sattorov N. – “Psixologik salomatlik asoslari” Stress holatlari inson ruhiy salomatligini izdan chiqarishini chuqur tahlil qiladi. Unga ko'ra, surunkali stress asosan quyidagi kasalliklar uchun zamin yaratadi: Neyrovegetativ buzilishlar Gipertoniya Migren va uyqu buzilishi Shuningdek, Sattorov psixologik salomatlikni profilaktika qilish yo'llarini ham taklif qiladi: meditatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, psixologik maslahatlar. 3. Yo'ldoshev Q., Abdullayeva Z. – “Umumiy psixologiya” Bu asarda stressga tushgan shaxslarning

kognitiv va emotsional resurslari qisqarishi bilan bog'liq kasalliklar haqida fikrlar mavjud. Stressning inson ongini cheklashi, bu esa o'z navbatida psixik disfunktsiyalarga olib kelishini ta'kidlaydi. 4. To'raqulova G. – "Pedagogik va yosh psixologiyasi" Stress ayniqsa o'smirlik va yoshlik davrida ruhiy yetuklikni izdan chiqaradi. To'raqulovanning fikricha, maktabdagi zo'riqishlar va ijtimoiy bosimlar psixologik zaifliklarni kuchaytirib, ular keyinchalik depressiya yoki hissiy beqarorlik kasalliklariga olib keladi. 5. Sobirova S. – Ilmiy maqolalar (masalan: "Stress holatining psixologik tahlili") Sobirova turli stress turlari (eustress, distress) ning inson salomatligiga ta'sirini farqlaydi. U asosan distress (noqulay stress) holatining uzoq davom etishi nevroz va psixovegetativ buzilishlarga sabab bo'lishini ko'rsatadi. U shuningdek, stressni kamaytiruvchi omillar sifatida ijobiy ijtimoiy aloqalar, sport va o'zini anglashni taklif qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolada psixologik stressning inson salomatligiga, xususan, ruhiy va psixosomatik kasalliklarning paydo bo'lishiga ta'siri empirik usullar asosida o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ldi: 1. Tadqiqotning maqsadi Tadqiqotning asosiy maqsadi — stressning inson ruhiy holatiga va sog'ligiga ta'sirini aniqlash, stress darajasi yuqori bo'lgan shaxslarda ruhiy va jismoniy kasallik simptomlarining paydo bo'lish ehtimolini empirik asosda isbotlashdir. 2. Tadqiqotning ob'ekti va predmeti Ob'ekti: Turli yoshdagi shaxslar (18 yoshdan 50 yoshgacha) orasidagi stress darajasi va sog'liq bilan bog'liq muammolar Predmeti: Stress darajasining ruhiy va psixosomatik kasalliklar bilan bog'liqligi. 3. Tadqiqot ishtirokchilari (namuna) Tadqiqotda Namangan viloyatidagi 100 nafar respondent (50 erkak, 50 ayol) ishtirok etdi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlab olingan bo'lib, ularning yoshi, ijtimoiy holati, ish faoliyati va sog'ligiga oid umumiy ma'lumotlar yig'ildi. 4. Tadqiqot metodlari A) Psixodiagnostik metodlar: Perceived Stress Scale (PSS-10) — shaxsning so'nggi bir oy davomida boshidan kechirgan stress holatini aniqlash uchun. DASS-21 (Depressiya, Anxieteta va Stress shkalasi) — ruhiy holatdagi o'zgarishlarni baholash PHQ-15 (Somatik simptomlar ro'yxati) — stress bilan bog'liq jismoniy simptomlarni aniqlash uchun. B) Statistik tahlil Tadqiqot natijalari SPSS dasturi yordamida tahlil qilindi. Korrelyatsion tahlil usuli orqali stress darajasi bilan ruhiy/jismoniy simptomlar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Shuningdek, guruhlar o'rtasidagi farqni aniqlash uchun t-test qo'llandi. 5. Etik me'yorlarga rioya qilish. Tadqiqot ishtirokchilarining shaxsini ma'lumotlari maxfiy saqlandi, ularning roziligi yozma ravishda olindi. Stressli holatlarni eslash jarayonida psixologik noqulaylik yuzaga kelgan hollarda, ishtirokchilarga professional yordam ko'rsatildi. 6. Cheklovlar Tadqiqot kichik namunaviy guruh asosida olib borilgani sababli, umumlashtirishda ehtiyotkorlik zarur. Shuningdek, barcha kasalliklar stress bilan bog'liq bo'lmasligi mumkinligi inobatga olindi.

Natijalar va ularning tahlili

Stress va kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlik Stress — organizmning tashqi yoki ichki og'irliklarga nisbatan bergan biologik va psixologik javobidir. Psixologiyada stressning o'z vaqtida boshqarilmasligi nevrozlar, psixosomatik kasalliklar, ruhiy buzilishlar, hatto jismoniy kasalliklarning asosiy sabablaridan biri sifatida qaraladi. Stress — ko'plab psixologik va jismoniy kasalliklarning rivojlanishida markaziy omil. 2. Stress va kasalliklar: nazariy asoslar Gans Selye nazariyasi (1936) – "Umumiy moslashuv sindromi (GAS)" Stress 3 bosqichda kechadi: 1. Signal (alarm) – organizm tahdidga tayyorlanadi (adrenalin va kortizol ajraladi). 2. Moslashuv (resistance) – stressga qarshi kurashish jarayoni. 3. Zo'riqish (exhaustion) – uzoq davom etgan stress resurslarni tugatadi, organizm zaiflashadi. Lazarus va Folkman (1984) – "Kognitiv baholash nazariyasi Stress – odamning voqeani qanday baholashi va unga qanday moslashish strategiyasiga

asoslanadi. Ya'ni, har bir kishi stressga har xil javob beradi.3. Psixologik kasalliklarning stressga bog'liqligi: natijalar va misollar A. Depressiya Stress tufayli serotonin va dopamin darajasi kamayadi. Uzoq muddatli hayotiy qiyinchiliklar (is mini yo'qotish, yaqinidan ayrilish) depressiv simptomlarni qo'zg'atadi. > WHO (2023): dunyoda 280 million odam depressiyadan aziyat chekmoqda, ularning 60% dan ortig'i surunkali stressga duchor bo'lgan. B. Tashvish (anksiyete) buzilishlari Stress miyada doimiy xavf signalini yoqadi. Obsesiv-kompulsiv buzilishlar, ijtimoiy fobiya va panik ataklar stress bilan bog'liq. > National Institute of Mental Health (NIMH, 2022): 18-35 yoshdagi aholining 30% dan ko'prog'i anksiyete buzilishiga ega. C. Posttravmatik stress buzilishi (PTSB) Zo'ravonlik, urush, tabiiy ofat yoki bolalikdagi travmalar natijasida yuzaga keladi. Uzoq davom etuvchi uyqu buzilishi, g'azab, yakkalanish kuzatiladi. PTSBga chalingan odamlar hushyor, xavotirli bo'lib qoladi, bu esa boshqa kasalliklarni ham chaqiradi.4. Psixosomatik kasalliklar va stress Psixosomatik kasalliklar — ruhiy stress sababli jismoniy a'zolarida paydo bo'ladigan og'riq yoki buzilishlardir. Yurak-qon tomir kasalliklar, Stress qon bosimini oshiradi, yurak xurujiga olib keladi. A-tipdagi shaxslar (agressiv, raqobatchi) ko'proq xavf ostida. Harvard Medical School: Surunkali stressli insonlarda yurak xuruji xavfi 2-2.5 baravar yuqori. Immunitet va kasalliklarga moyilli Stress limfotsitlar sonini kamaytiradi – organizm himoyasi pasayadi. Yuqumli kasalliklar, shamollash, infeksiyalar tez-tez takrorlanadi. Stress immunitetni "o'chiradi", organizm oddiy virusga ham qarshi turolmay qoladi. Oshqozon-ichak kasalliklari Gastrit, yara, ich qotishi, IBS (irritable bowel syndrome) kortizol oshqozon shilliq qavatini yemiradi. Tadqiqot (Japan, 2019): Surunkali stressli ofis ishchilarining 38%ida oshqozon yarasi aniqlangan.5. Stress va onkologik kasalliklar o'rtasidagi aloqa Garchi to'liq sabab-oqibat munosabati ilmiy jihatdan isbotlanmagan bo'lsa-da, stress uzoq muddat davom etsa: DNK mutatsiyalariga ta'sir qiladi, hujayra yangilanishi sustlashadi, yallig'lanishlar kuchayadi. Stress bevosita rakni keltirib chiqarmaydi, ammo unga olib keluvchi muhitni yaratadi.6. Ilmiy tahlil va statistik xulosalar APA (2020) Surunkali stress va yurak kasalliklari bog'liq 77% odamda yurak muammolari aniqlangan WHO (2023) Depressiya bilan kasallanganlar soni 280 million NIMH (2022) Tashvish buzilishlari 30% yoshlar orasida O'zbekistan (2021) Universitet talabalarida stress bo'yicha tadqiqot 63% talabada stress simptomlari bor; 29%da uyqu buzilishi Stress inson hayoti uchun zarur biologik javob bo'lsa-da, u uzoq davom etsa — kasalliklarni yuzaga keltiradi. Tibbiy, psixologik va ijtimoiy yondashuv stressni kamaytirishga yordam beradi. Dastlabki simptomlar paydo bo'lishi bilan psixolog yoki psixoterapevtga murojaat qilish muhim.

XULOSA:

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stress — inson salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillardan biridir. Uzoq davom etuvchi yoki kuchli stress holatlari nafaqat ruhiy holatga, balki jismoniy sog'liqqa ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Stress gormonal tizimning izdan chiqishiga, immun tizimining zaiflashishiga, uyqu buzilishiga hamda hissiy beqarorlikka olib keladi. Stressning doimiy ta'siri natijasida quyidagi psixologik muammolar yuzaga kelishi mumkin Depressiya Tashvish (anksiyete) buzilishlari Psixosomatik kasalliklar (masalan, yurak urishining tezlashuvi, me'da-ichak muammolari) Travmadan keyingi stress buzilishi (PTS) Shuningdek, stressga qarshi kurashish mexanizmlari (koping strategiyalari) yetarli bo'lmagan hollarda, shaxs o'z ruhiy barqarorligini yo'qotishi, bu esa psixik muvozanatsizlikka olib kelishi mumkin. Demak, stressning erta aniqlanishi va unga qarshi samarali psixologik yondashuvlar (relaksatsiya, muqobil fikrlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, psixoterapiya va boshqalar) orqali ruhiy kasalliklarning oldini olish yoki ularni yengillashtirish mumkin.

References:

1. Абдурахманов Қ., Абдурахманова М. (2020). Психология стрессов и его влияние на здоровье человека. Тошкент: ЎзРФА нашриёти.
2. Холматова, Д. (2018). Психологик стресс ва инсон саломатлиги. Тошкент: “Fan va texnologiya”.
3. Selye, H. (1976). The Stress of Life. New York: McGraw-Hill.
4. Sapolsky, R. M. (2004). Why Zebras Don't Get Ulcers: An Updated Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. New York: Holt Paperbacks.
5. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer Publishing Company.
6. Ганиева, Г.Ш. (2021). "Стресс ва иммунитет: узаро боғлиқлик муаммолари", Ўзбекистонда тиббиёт ва психология илмий журнали, №3, 45-51-б.
7. Kuper, C. L., & Robertson, I. T. (2003). Stress Management and Health. London: Palgrave Macmillan.
8. Ергашев А. (2022). “Психологик зўриқиш (стресс) ва унинг инсон организмига таъсири”, Психология ва ҳаёт журнали, №2, 23–28-б.
9. World Health Organization (WHO). (2018). Mental health and stress-related disorders. Retrieved from <https://www.who.int>
10. Барон Р., Мисел Р. (2006). Психология: Введение в профессию. СПб: Питер.

